

Information about the authors**Antonina Verhun,**

Supervisor, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Kyiv National University of
Technology and Design

e-mail: vergun.am@knutd.com.ua

Yuliya Stefashyna,

Student, Kyiv National University of Technology and
Design

e-mail: Julia.stefashina@gmail.com

УДК 339.9

ШЕВЧУК В.І.

Концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельно-економічної політики держави

Предмет дослідження – концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельно-економічної політики держави.

Метою написання статті є розгляд сучасних концептуальних підходів до вибору стратегій формування міжнародної торговельно-економічної політики держави.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу при систематизації концептуальних підходів до формування економічної стратегії і реалізації концепції міжнародної торговельно-економічної політики держави.

Результати дослідження. Визначено та систематизовано концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельної політики України в умовах світових глобальних викликів та гібридної війни. На основі аналізу зовнішньо-економічної стратегії запропоновано власну модель міжнародної торгово-економічної політики держави та національної економічної безпеки.

Галузь застосування результатів – економічна галузь: управління національною економікою, макроекономіка, економічна теорія. Результати дослідження дозволять відпрацювати рекомендації щодо розробки національної стратегії економічного розвитку в умовах ведення гібридної війни і протидії країні-агресору.

Висновки – усі запропоновані на даний час концепції стратегії економічного розвитку держави не враховують стану жорсткої економічної конкуренції в глобалізованому світі, відкритої агресії з боку РФ, окупації та анексії Криму, гібридної війни, сучасного стану економіки України. Запропонована Урядом концепція «інвестиційних нянь» не підкріплена стратегією економічного розвитку і глибоким стратегічним розумінням сучасного стану світової політики. Усі попередні економічні стратегії в Україні не були виконані і жоден з українських урядів за це не поніс відповідальності (у т.ч. політичну). В результаті аналізу було надано рекомендації щодо обов'язкових положень стратегії економічного розвитку України і модель міжнародної торговельно-економічної політики з врахуванням вимог стратегії економічної безпеки, загроз і викликів державі в умовах гібридної війни.

Ключові слова: міжнародна торговельно-економічна політика держави, стратегія економічної політики, соціально-економічний розвиток.

ШЕВЧУК В.І.

Концептуальные основы формирования экономической стратегии и реализации международной торгово-экономической политики государства

Предмет исследования – концептуальные основы формирования экономической стратегии и реализации международной торгово-экономической политики государства.

Целью написания статьи является рассмотрение современных концептуальных основ выбора стратегий формирования международной торгово-экономической политики государства.

Методология проведения работы – методы анализа и синтеза при систематизации концептуальных основ формирования экономической стратегии и реализации концепции международной торгово–экономической политики государства.

Результаты работы – определены и систематизированы концептуальные основы формирования экономической стратегии и реализации международной торговой политики Украины в условиях мировых глобальных вызовов и гибридной войны. На основе анализа внешнеэкономической стратегии предложено собственную модель международной торгово–экономической политики государства и национальной экономической безопасности.

Область применения результатов – экономическая отрасль: управление национальной экономикой, макроэкономика, экономическая теория. Результаты исследования позволят отработать рекомендации по разработке национальной стратегии экономического развития в условиях ведения гибридной войны и противодействия стране–агрессору.

Выводы – все предложенные в настоящее время концепции стратегии экономического развития государства не учитывают состояния жесткой экономической конкуренции в глобальном мире, открытой агрессии со стороны РФ, оккупации и аннексии Крыма, гибридной войны, современного состояния экономики Украины. Предложенная Правительством концепция «инвестиционных нянь» не подкреплена стратегией экономического развития и глубоким стратегическим пониманием современного состояния мировой политики. Все предыдущие экономические стратегии в Украине не были выполнены и ни одно украинское правительство за это не понесло ответственность (в т.ч. политическую). В результате анализа были предоставлены рекомендации относительно обязательных положений стратегии экономического развития Украины и модель международной торгово–экономической политики с учетом требований стратегии экономической безопасности, угроз и вызовов государству в условиях гибридной войны.

Ключевые слова: международная торгово–экономическая политика государства, стратегия экономической политики, социально–экономическое развитие.

SHEVCHUK V.I.

The conceptual approaches to the formation of economic strategy and implementation of the state international trade and economic policy

The subject of the study – conceptual approaches to the formation of economic strategy and implementation of the state international trade and economic policy

The purpose of the article is a consideration of modern conceptual approaches to the choice of strategies for the formation of the state international trade and economic policy.

Research methodology – methods of analysis and synthesis in the systematization of conceptual approaches to the formation of economic strategy and implementation of the concept of the state international trade and economic policy.

Results of research – the conceptual approaches to the formation of economic strategy and implementation of Ukraine's international trade policy in the face of world global challenges and hybrid war are defined and systematized. Based on the analysis of the foreign economic strategy, the own model of the international trade and economic policy of the state and national economic security was proposed.

Application of results. Economic sector: management of national economy, macroeconomics, economic theory. The results of the study will allow working out recommendations for the development of a national strategy for the economic development in a hybrid war and countering the aggressor country.

Conclusions. All currently proposed concepts of the state's economic development strategies do not take into account the state of hard economic competition in the globalized world, open aggression by the Russian Federation, occupation and annexation of Crimea, hybrid war, and the current state of Ukraine's economy. The concept of «investment nannies» proposed by the Government is not supported by the strategy of economic development and a deep strategic understanding of the current

state of world's politics. All previous economic strategies in Ukraine have not been implemented and none of the Ukrainian governments has been held responsible (including political).

The analysis provided recommendations on the mandatory provisions of the Strategy of Economic Development of Ukraine and a model of international trade and economic policy, taking into account the requirements of the strategy of economic security, threats and challenges to the state in a hybrid war.

Key words: *international trade and economic policy of the state, economic policy strategy, socio-economic development.*

Актуальність теми дослідження. Сучасне світове господарство – це динамічне середовище з асиметричними зв'язками, різним рівнем економічного розвитку та різною геополітичною направленістю суб'єктів міжнародної діяльності.

Глобальні процеси у світовій економіці, гібридна війна з боку Російської Федерації проти України, економічні та торговельні війни вимагають від держави обирати економічну стратегію та проводити торговельно-економічну політику з врахуванням теорій воєнного мистецтва.

Аналіз економічних наслідків впливу міжнародних торговельно-економічних зв'язків на економічний розвиток України в умовах гібридної війни дозволяє виявити додаткові ризики та загрози економіці держави, тому узагальнення теоретико-методологічного і науково-практичного досвіду щодо трансформації її зовнішньоторговельних зв'язків є важливим підґрунтям розробки сучасної міжнародної торговельно-економічної політики України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові розробки впливу світогосподарських зв'язків на економічний розвиток національних економік через канали зовнішньої торгівлі, міжнародного інвестування, міжнародних валютно-фінансових відносин, зокрема, праці Д. Брока, І. Валлерстайна, В. Іноземцева, С. Гантінгтона, Дж. Тойнбі, Дж. Маєра, Дж. Рауха, А. Філіпенка, Д. Лук'яненка, Дж. Несбіта, Дж. Стігліца, А. Мазаракі, Г. Дугінець, В. Гейця, М. Павловського, П. Клименка, Я. Жаліла, В. Горбуліна, О. Білоруса, Н. Резнікової, Н. Кравчук, О. Шаров, Е. Остром, Г. Шамбровського допомагають розумінню закономірностей розвитку світового господарства та специфіки функціонування в умовах економічних і гібридних воєн. [1]

Більшість робіт присвячено аналізу взаємозалежності і впливу внутрішнього соціально-економічного та політичного стану держави на формування її зовнішньоекономічної стратегії, впливу суспільних ідей, національної ідентичнос-

ті, на створення механізму реалізації зовнішньоекономічної політики держави.

Виклад основного матеріалу. Національні інтереси України, стратегія її розвитку як незалежної держави, потребують детального аналізу всього комплексу тенденцій міжнародних відносин, та їх впливу на міжнародну торговельно-економічну політику.

Відсутність чіткої стратегії економічного розвитку, швидкозмінність урядів та їх безвідповідальність за результати своєї діяльності призвели до зникнення цілих галузей виробництва вітчизняної економіки.

Більшість з них намагались впроваджувати «моделі» реформ, апробовані різними країнами, шляхом прямого запозичення з-за кордону окремих часткових рішень, без комплексного стратегічного бачення.

В результаті можемо констатувати утворення економіко-політичного (напівкримінального) ринку провідними політико-економічними кланами, які поєднали владу і власність, відбулась фактична приватизація цими кланами більшості державних інституцій та цілих галузей вітчизняної економіки. [2]

Економічне середовище, створене в Україні, не відповідає вимогам ринкової економіки, об'єктивним соціально-економічним потребам громадян, не сприяє ефективним соціально-економічним реформам, є наслідком відсутності чіткої стратегії і потребує розробки нових сучасних підходів, концепцій і сценаріїв розвитку міжнародних економічних відносин на перспективу і пошук шляхів національного розвитку в умовах економічних і гібридних воєн.

Розглянемо запропоновані концептуальні підходи до формування економічної стратегії держави:

Концепція «інтеграції зі Сходом». Враховучи історичні зв'язки з Росією, взаємну структурну залежність України і РФ, успадковану від єдиного народногосподарського комплексу колишнього СРСР, залежність у сфері споживання і транзиту

газу через українську газотранспортну систему, високий рівень інтеграції галузей машинобудування, приладобудування, військово-промислового комплексу, науки і наукового супроводження, формувати стратегію поглиблення співпраці і розвитку економіки, враховуючи потреби РФ, розглядаючи її як основний ринок збуту вітчизняної продукції. [2] Концепція розробки стратегії розвитку економічних відносин з Росією через наявність агресивної збройної експансії на півдні і сході України: окупації і анексії Криму, війни на Донбасі наразі навіть не розглядається. РФ, поєднуючи мілітарні, квазімілітарні, дипломатичні, інформаційні, економічні засоби війни, не гребуючи ядерним шантажем світової спільноти, послідовно намагається втримати Україну під протекторатом власних політичних цілей. [3] Концепція розвитку відносин з РФ перекреслена зараз і у найближчому майбутньому до часу повернення анексованого Криму, припинення гібридної війни і виплати репарацій за збройну агресію Україні.

Концепція «інтеграції з Заходом» передбачає інтеграцію в європейську модель економічних відносин (включаючи демократичні та соціально-економічні перетворення); інтеграцію в економічні структури Європейського Союзу. Недоліком цієї концепції є перспектива перетворення України на периферійну економіку і територію, що перебуває в значній економічній залежності, стає ринком збуту, цілковито залежним від економічної політики провідних європейських держав, означає фактичну втрату високотехнологічного вітчизняного виробництва і контролю над ресурсами (продаж землі, корисних копалин, природних ресурсів, значне скорочення чисельності населення, трудова міграція, збільшення кількості емігрантів). Гоббсівська парадигма національної ідеї та національній безпеки, що визначає за головну мету реалізацію національних інтересів є ідеологічною основою розвинутих країн. Сучасна зовнішня політика розвинутих держав спрямована на розширення сфери економічного впливу (економічна експансія) шляхом захоплення нових ринків збуту, джерел сировини, сфер впливу і проводиться як економічними методами так і шляхом дипломатичного тиску, діяльністю міжнародних інституцій. Як казав колишній Мінстр зовнішньої торгівлі Бельгії П. Шевальє: «не забувайте, що торгівля – це війна. У світі торгівлі все використовується для того, щоб захопити, або створити для себе ринки»

Концепція «глобалізованої економіки» – модель світової глобальної економічної взаємозалежності держав.

На думку Резнікової Н. «глобалізація продукує новий концепт реальності, де країни втрачають право на визначення свого місця на економічній арені, опиняючись у полоні підготовлених правил гри, що координуються міжнародними економічними організаціями та інституціями, ініційованими провідними державами світу» (МВФ, СОТ, Світовий банк, ЄБРР).

Декларуючи оптимальне використання внутрішніх ресурсів країн та їх економічний розвиток, спираючись на конкурентні переваги і потенціал, глобалізація, натомість, висуває проблему відстоювання національних інтересів країн, що розвиваються, фактичне знищення національних економік і вітчизняного виробництва. [4]

Основними принципами глобального розвитку є:

геополітика – розподіл і перерозподіл сфер впливу (центрів сили) різних держав і міждержавних об'єднань в багатовимірному просторі: військове домінування, економічна експансія (фінансова, трудова, товарна);

просторова експансія – поширення контролю над територією: силове розширення «життєвого простору», розширення «зони національних інтересів» через геоекономічні війни [5]

Ч. Фріман стверджував: «Необхідно таким чином скорегувати національні інтереси інших країн, щоб їм здавалося, ніби вони стоять на сторожі власних інтересів, однак насправді робитимуть те, що ви їм рекомендуєте. При цьому не має здаватися, ніби вони капітулювали перед іноземною державою, або йдуть у неї на повідку, дипломатія – це мистецтво примушування інших грати у вашу гру за вашими правилами» [6]

Концепція «відродження національної економіки і вітчизняного виробництва», запропонована М. Павловським, з використанням досвіду економічно розвинутих країн США, Японії і Китаю. Прийняття стратегії розвитку і державної підтримки вітчизняних виробництв, спираючись на власні можливості і ресурси, впровадження новітніх інноваційних технологій. Ідеологічною базою концепції за тріадою М. Павловського є «інвестиції та інновації + власне виробництво та зайнятість + єдність духовності та моралі», самостійне просування на глобальні ринки та пошук власного міс-

ця у світовому розподілі праці, виходячи з наявних можливостей та ресурсів. Зовнішньоекономічна політика – протидія поглинанню ринку країни і втраті контролю за внутрішнім ринком, розробка стратегії захисту свого ринку та захисту свого виробника економічними методами, можливість заміщення існуючих зв'язків альтернативними зв'язками з країнами та /або групами країн, виходячи з особливостей структурних пріоритетів економіки країни, соціокультурних особливостей розвитку гуманітарного капіталу та існуючих суспільних, культурних цінностей, особливостей геополітичного становища держави [7].

Концепція «зеленої економіки» – запропонований Проект Стратегії сталого розвитку України до 2030 року та Національний план дій до 2020 року по впровадженню Стратегії є результатом аналітичної роботи робочої групи за участю українських експертів і підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду в рамках проекту «Інтеграція положень Конвенції Ріо в національну політику України». Передбачається, що економічне зростання буде пов'язане не з експлуатацією природних ресурсів, а з широким застосуванням моделей «зеленої» економіки. Накопичені в минулому відходи поступово будуть перероблятися та утилізуватися, що приведе до зменшення масштабів та ліквідації значної кількості полігонів. В експорті відбудеться перехід від сировини та продуктів її первинної переробки до переважання продуктів з високим ступенем доданої вартості [8].

Концепція «низьковуглецевого майбутнього» – на ній ґрунтується так звана Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року (далі – СНВР) розроблена на виконання міжнародних зобов'язань України згідно з пунктом 19 Статті 4 Паризької угоди, пунктом 35 Рішення 1/СР.21 Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 932–р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року» та від 28 березня 2018 р. № 244–р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік. Стратегічне бачення низьковуглецевого майбутнього відображається у цілях СНВР:

Ціль I. Перехід до енергосистеми, яка передбачає використання джерел енергії із низьким вмістом

вуглецю, розбудову джерел чистої електричної та теплової енергії, підвищення енергоефективності та енергозбереження в усіх секторах економіки та на об'єктах житловокомунальної інфраструктури, стимулювання використання альтернативних нафтопродуктам моторних палив та перехід вантажних та пасажирських перевезень за рахунок більш екологічно чистих видів транспорту. Декарбонізація енергетичної системи призведе до структурних змін в економіці, насамперед через зниження попиту на викопні види палива, що сприятиме підвищенню інвестиційних можливостей для машино – і приладобудування, забезпечуючи розширення ринків новітніх технологій та стимули для подальших інновацій.

Ціль II. Збільшення обсягів поглинання та утримання вуглецю завдяки застосуванню кращих практик ведення сільського і лісового господарств, адаптованих до зміни клімату. Політика щодо запобігання зміні клімату та адаптації у секторах землекористування і лісового господарства потребує зміцнення інституційного та удосконалення нормативноправового забезпечення діяльності, зокрема щодо збереження та посилення кліматоохоронної функції лісів і ґрунтів. Застосування кліматично орієнтованих методів ведення сільського та лісового господарств призведе до збільшення обсягів поглинання та утримання вуглецю.

Ціль III. Скорочення викидів ПГ (парникових газів), таких як метан та оксид азоту, пов'язаних переважно з виробництвом викопного палива, сільським господарством, відходами. Розроблення і впровадження інноваційних технологій і методів управління виробництвом у цих сферах, на додаток до скорочення викидів ПГ, сприятиме поліпшенню здоров'я людини і зниженню рівня деградації навколишнього середовища [9].

Концепція «українських інвестиційних нянь» – сучасне бачення концепції стратегії національного розвитку Кабінету міністрів України Д.Шмигала, презентоване президентом В.Зеленським на міжнародному економічному форумі в Давосі. Міжнародним інвесторам, акулам світового бізнесу та транснаціональним корпораціям, які готові прийти в Україну, будуть надані так звані «інвестиційні няні», що мабуть треба вважати вершиною економічної думки, та так званим вітчизняним ноу-хау. В поєднанні з антиконституційним рішенням про продаж українських земель, не важко змодельувати ситуацію як запрошення

«вовків у вівчарню і якісного, безпечного гарантованого обслуговування їх під час обіду».

14 серпня 2020 року, за ініціати́ви Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала у Клубі Кабінету Міністрів відбулася зустріч представників Уряду, Офісу Президента, керівництва Національного банку та українського бізнесу. На зустрічі були присутні власники та топ-менеджери більш ніж 50 компаній. Учасники дискусії обговорювали питання розробки «Національної економічної стратегії 2030». Домовились, що мають бути розроблені державні цільові програми, які почнуть реалізовуватися з 2021 року. «Нас цікавить внутрішній виробник та внутрішній інвестор. Представлений Президентом законопроект про «інвестиційних нянь» передбачає преференції, як для іноземних інвесторів, так і для українських підприємців. Для нас важливо так само стимулювати вітчизняний бізнес вкладати кошти вдома і ми для цього створюємо всі необхідні умови» [10].

* P.S. Звідки взялась концепція «інвестиційних нянь», презентована, як «Національна економічна стратегія до 2030 року» Прем'єром Д.Шмигалем, що представляє економіку України у вигляді дитячого садочка, нам важко сказати.

Згідно статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України:

- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;
- розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
- організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи [11].

Некомпетентність і безвідповідальність породжує бездіяльність. Згідно дії закону Паркінсона, кожні 5 років ефективність діяльності державних установ зменшується вдвічі. Порахувавши, за роки незалежності, ефективність діяльності державних установ на сьогодні складає близько 1,5% в порівнянні з 1991 роком. Цей показник давно перетнув критичну межу безвідповідальності і вимагає кардинальної зміни системи управління в державі [18]. Необхідно ввести

обов'язкову щоквартальну звітність Уряду і Верховної Ради і за результатами звітів ввести відповідно моральну, політичну, юридичну і матеріальну відповідальність.

Згідно до вимог Конституції, на основі обраної стратегії, КМ має розробити і запропонувати суспільству програму економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку.

Програма формується на основі стратегії, яка, в свою чергу, базується на концепції. Вікіпедія пропонує наступне визначення стратегії:

Стратегія (дав.-гр. *στρατηγία*, *страта тегів* — мистецтво полководця) — це загальний, недеталізований план, охоплюючий довготривалий проміжок часу, спосіб досягнення важливої мети. Завданням стратегії є ефективно використання наявних ресурсів для досягнення основної мети (стратегія як спосіб дій стає особливо необхідною в ситуації, коли для прямого досягнення основної мети недостатньо наявних ресурсів) [12].

Поняття походить від поняття військова стратегія — наука про ведення війни, як одна з областей військового мистецтва, вищий його прояв, що охоплює питання теорії і практики підготовки до війни, її планування та ведення, досліджує закономірності війни.

Економічна стратегія визначається як довгостроковий концептуальний план дій впливових економічних сил, які мають достатньо потужності, щоб втілити (чи принаймні спробувати втілити) ці плани у життя.

Стратегічну програму дій представляє новоутворений Уряд країни. Довгострокові стратегії досягнення певних цілей, розвитку галузей економіки, народного господарства в цілому, інших складових суспільства розробляються, оприлюднюються, обговорюються, легітимізуються та реалізуються на найвищих суспільних рівнях.

Та майже десять років ціла низка Урядів не спромоглась визначити ні Стратегію, ні запропонувати свій План розвитку України. В 2003 році прийнята Стратегія економічного та соціального розвитку України до 2011 року і на її базі стратегічна програма «Україна-2010». Останньою була презентована Стратегія боротьби з бідністю, Стратегія інформаційної безпеки в 2008 і в 2011 роках. Стратегія має бути основою визначеності перспектив розвитку, відтак попит на неї в перехідному суспільстві незрівнянно зростає. Стратегія має переносити зі сфери ідеологічних

конструктів чіткі плани і завдання. Тим самим переходить до рангу безпосередньої перетворюючої сили та керівництва до дії у вигляді цільових програм, економічних завдань і показників, відповідним чином зростають і її суспільна вага, і ціна помилок в її створенні та реалізації.

Це спонукає до комплексного підходу до стратегії як суспільного феномену, складової суспільних відносин, що розвивається за певними внутрішніми законами [13]. В новітній історії України діє правило: немає Стратегії, немає Плану — немає відповідальності Уряду.

Поняття «стратегія» досить часто спрощено розуміється лише як характеристика плану дій, який розрахований на довгостроковий період. Між тим навіть воєнними теоретиками було доведено, що його слід розуміти ширше. Адже саме значний ступінь невизначеності в перебігу воєнних операцій, пов'язаний із непередбачуваністю дій противника, поставив питання щодо необхідності певного ідеологічного «стрижня», який би скеровував дії військових сил відповідно до визначених цілей та намірів.

Отже, на відміну від плану як жорсткого переліку обов'язкових до виконання дій, стратегія розглядається ними як логіка поведінки, що може (і повинна) модифікуватись залежно від поведінки супротивної сторони.

Зокрема, прусський генерал Гельмут Мольтке характеризував стратегію як «еволюцію первинної керівної ідеї відповідно до обставин, які постійно змінюються».

Американський дослідник Дж. Б. Куїнн вважає, що стратегія — це «план, який інтегрує головні цілі організації, її політику та дії у певне узгоджене ціле». При цьому термін «план» є ознакою узгоджувальної ролі, і звертається до терміна «тактика». Тактика, на його думку, це «короткострокові, адаптивні, активно-інтерактивні дії, які використовуються для досягнення цілей» [14]. Суть стратегії — в тому, щоб «вибудувати концепцію, достатньо потужну та потенційно гнучку для того, щоб організація досягла поставлених цілей всупереч усім непередбачуваним втручанням зовнішніх сил». Значна увага приділяється аспекту забезпечення адекватних дій організації у відповідь на втручання з боку зовнішніх сил чи обставин. Відповідно мета стратегії розглядається як забезпечення реалізації цілей організації, незважаючи на це втручання і перешкоди. В

Економічному словнику за редакцією С. В. Мочерного, економічна стратегія — це «довгостроковий курс економічної політики, який передбачає вирішення великомасштабних економічних і соціальних завдань» [15]. Структурно стратегію прийнято розглядати одразу в трьох аспектах: як передбачення майбутнього становища, безпосередній план власних дій і поведінку відповідно до цих передбачень і планів. Таким чином, стратегія визначає не лише основні пріоритети, цілі та напрями розвитку держави, формує бажану модель майбутнього, але й роль та місце суб'єктів суспільного життя у процесі її втілення. [13]

З усіх наведених визначень стратегії ключовими словами є «довгостроковий план», «обмеженість ресурсів», «невизначеність перешкод». Поняття «довгострокове» для стратегічної концепції повинно охоплювати період часу від 20 до 50 відсотків життєвого циклу держави, організації чи суб'єкта. Умовно для держави, яка збирається існувати більше ста років, 20 відсотків її життєвого циклу складає період мінімум 20, максимум 50, 100 і більше років [16]. Стратегія має чітко розуміти, з обмеженням яких ресурсів вона стикається і буде стикатися у стратегічній перспективі, надавати детальну інструкцію щодо найбільш раціонального, ефективного управління даними ресурсами, жорсткому контролю за їх використанням і критично жорстку відповідальність за недотримання цих обмежень. Невизначеність вбачається у зміні зовнішніх умов (ринкових умов) і діях конкурентів і протидії у відповідь. Виходячи з обраної економічної стратегії держави визначається економічна тактика. Економічна тактика — це форма реалізації економічної стратегії, комплекс адаптивних заходів впливу суб'єкта на перебіг конкретних економічних процесів з метою надання їм параметрів, визначених завданнями економічної стратегії. В цьому визначені ключовим словом є «параметри». Виходячи з визначених параметрів, будується система заходів, методів, інструментів і форм державного впливу на соціально-економічні процеси, яку називають економічною політикою держави.

Зовнішньоекономічна політика України — це системна програмна і цілеспрямована діяльність органів державної влади направлена на визначення та реалізацію внутрішніх і зовнішніх цілей країни, забезпечення її стабільного соціально-економічного розвитку шляхом налагоджен-

ня ефективного співробітництва економічних суб'єктів системи світового господарства з дотриманням принципів збереження державного суверенітету, захисту державних інтересів, економічної раціональності [17].

Стратегічне мислення – тип діяльності, що поєднує аналіз наявної ситуації та можливостей її розвитку з проектуванням майбутнього згідно з визначеними цілями. Для побудови ефективної стратегії необхідно створити вивірену раціональну модель бажаного майбутнього, відповідно до якої плануються етапи, заходи, розраховуються ресурси, плануються та організуються відповідні дії [19]. Економічна політика держави та її економічні функції формуються в результаті складного механізму взаємодії і боротьби інтересів різних груп суспільства, політика є результатом певного консенсусу інтересів, їх рівнодіючою силою. Головне завдання системи управління держави – це формування національної стратегії розвитку, розробка форми і змісту розвитку нації і держави через механізм національних інтересів, економічної політики (внутрішньої і зовнішньої), національної безпеки і управління економічною політикою і культурою, визначення свого українського співвідношення державного регулювання та ринкового саморегулювання. [20]

На думку автора за основу треба взяти концептуальний підхід, запропонований М. Павловським, з урахуванням сучасної міжнародної економічної конкуренції, анексії частини території України, відкритої війни на Донбасі і використання всіх засобів гібридної війни проти України. Зацікавлена в контролі над шляхами постачання енергоресурсів та використання газової зброї у геоекономічних цілях, Росія провокує «енергетичні війни», підтримуючи енергетичну безпеку Європи і посилює свій вплив на політику держав ЄС.

За матеріалами доповіді директора Національного інституту стратегічних досліджень О. Литвиненко на сесії стратегічного діалогу Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва щодо проблематики «гібридних загроз» та сучасних методів/засобів військових дій: «У 2014 році Росія здійснила прямий і відвертий акт збройної агресії в Україні, незаконно окупувавши територію українського Криму і міста Севастополь, 3 березня 2014 розпочато проксі війну на Донбасі... там розгорнуті 1-й і 2-й Армійські корпуси, які вбудовані в систему С2 (командування і управління)

8-ої Армії Південного військового округу Генштабу збройних сил Російської Федерації, щотижнево фіксується 60–80 обстрілів» [21]

Принципи відповідальності держав, що здійснюють злочин проти людства (злочини проти миру, військові злочини проти людяності) були сформульовані в Ялтинських і Потсдамських домовленостях 1945 року. Держави агресори (державні діячі і інші особи, що виступали і діяли від імені держави) понесли відповідальність з домовленостями про моральну, політичну і економічну відповідальність. [22]

Політика–концентрований вираз економіки, а війна – це політика, що ведеться невійськовими засобами. Сучасна війна ведеться надвійськовими «гібридними засобами» і відомий вислів британського лорда Г. Дж. Пальмерстона «В Англії немає ані вічних союзників, ані вічних ворогів, лише наші інтереси незмінні і й вічні, і наш обов'язок – дотримуватись їх» – цю тезу необхідно взяти за стратегічну та ідеологічну основу формування міжнародної торговельно–економічної політики України в сучасних умовах. [23]

Стратегії розвинутих держав змінюються і національні інтереси є фундаментальним поняттям стратегічного планування, вони визначають цілі зовнішньої та внутрішньої політики будь-якої країни. І свою стратегію має знайти не тільки Україна, а всі, хто не приймає нову геополітичну реальність, програють і можуть зникнути, не використавши нові можливості. [3]

Побудувавши адекватну нову картину світу, скоригувавши свою стратегію, Україна може стати частиною тих сил, які формують цей новий світ, що стоїть на порозі глибоких трансформацій існуючих військово–політичних та економічних альянсів, зародження нових, пошуку відповідей на нові проблеми, і цим слід скористатися. Діяльність має стати і більш прагматичною, необхідна масштабна ревізія всього, що досі здавалося базовим, включно з абсолютними зовнішньополітичними пріоритетами.

Все вище зазначене, підтверджує, що Стратегія економічного розвитку і безпеки України вимагає переорієнтацію економіки країни на співробітництво з країнами Європи, Близького сходу, США та Африки, які не співпрацюють з країною–агресором, унеможливити потрапляння стратегічної сировини для військово–промислового комплексу Росії через інші країни, реформуван–

ня національної економіки на основі підтримки вітчизняного виробника. Зовнішню торгівлю орієнтувати на торгівлю товарами і послугами з високою доданою вартістю, сприяти надходженню новітніх технологій і впровадженню в виробництво. Розвивати прямі двосторонні торговельні відносини між державами. Встановити жорсткий контроль за виконанням умов договорів щодо санкцій проти країни агресора (щоб унеможливити перепродаж через треті країни). Внутрішня політика держави має визнати війну, економічну війну з Росією. Закрити сполучення з Росією, підприємства, які працюють на державу-агресора або співпрацюють з нею. Служба безпеки України має контролювати виконання договорів і вимог воєного часу щодо забезпечення економічної блокади агресора і дотримання міжнародних санкцій до нього. Максимально розширити військово-технічне співробітництво з країнами партнерами і забезпечити закупівлю військових технологій та озброєнь, необхідних для перемоги над агресором (стрілецька зброя, засоби електронної боротьби, протитанкові засоби, снайперські системи вогню, контрбатареїні засоби, безпілотні засоби розвідки і ураження).

Список використаних джерел

1. Мазаракі А.А., Зовнішня торгівля України: XXI століття [Текст] : 3–78 монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 600 с.
2. Сіденко В. «Росія в українській політиці соціально-економічної та геоекономічної трансформації» –/ «Політична думка»– №2, 1998 р.
3. Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В.П. Горбуліна.–/ К. НІСД, 2017р. – 496с.
4. Резнікова Н.В. «Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації» – К.: видавництво ТОВ «Вістка». 2013р.– 415 с.
5. Кравчук Н.Я. «Дивергенція глобального розвитку: сучасна парадигма формування геофінансового простору» –/ К.: Знання. 2012р. –с.98–100.
6. Ч. Фріман «Дипломатія–втрачене мистецтво?»// Росія в глобальній політиці. 2015. № 5. с.63.
7. Павловський М.А. « Макроекономіка перехідного періоду: український контекст»– / К.: Техніка. 1999р. – 336с.
8. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року– / електронний ресурс–/ https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf
9. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року–/електронний ресурс–/ <https://menr.gov.ua/news/31815.html>
10. Шмигаль Д. –/ «Національна економічна стратегія – це впевненість у майбутньому для бізнесу та населення»–/електронний ресурс /<https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-nacionalna-ekonomichna-strategiya-ce-vpevnenist-u-majbutnomu-dlya-biznesu-ta-naselennya>
11. Конституція України–/–<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
12. Вікіпедія–/ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F>
13. Жаліло Я.А. «Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика» : монографія–/ К.– НІСД. – 2003р.–368с.
14. Минцберг Г. Стратегический процесс: концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гошал ; пер. с англ. / под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 2001. – 684 с.
15. Мочерний С. В. Економічна теорія : Підручник. / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.
16. Клименко П.М. «Еволюційний розвиток соціальних та економічних систем. Соціально-економічна безпека підприємства» – К.: Атіка, 2012. – 244 с.
17. Шамбровський Г.О. «Концептуальні підходи до управління зовнішньоекономічною політикою в Україні» –/ «Економічний простір» № 111, 2016р.
18. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона/ С. Н. Паркинсон; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2007
19. Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. – 592 с.
20. Павловський М. А. «Ідеологія прогресивних реформ в Україні»: / Вісник НАН України 1997р. № 11–12, с. 25–35.
21. Литвиненко О.В. «Російська гібридна війна проти України 2014–?» –/ доповідь на сесії стратегічного діалогу Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва щодо проблематики «гібридних загроз» та сучасних методів/засобів військових дій.–/ електронний ресурс–/
22. Ллойд Джорж «Правда про мирні договори» т.2 М. 1956 р. с. 48–58

23. March 1, 1848, Treaty of Adrianople – Charges against Viscount Palmerston // Hansard's Official Report of debates in Parliament. Vol. 97. P. 122. URL: <http://hansard.millbanksystems.com/commons/1848/mar/01/treaty-of-adrianople-charges-against>

24. Шаров О. М. «Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи»: монографія / – Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ: НІСД, 2019. – 560 с. – Бібліогр.: с. 549–550.

25. Жаліло Я. А. «Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття: зб. матеріалів міжнар. наук. Конф». (Київ, 22 серп. 2011 р.): до 20-річчя незалежності України / упоряд., С. О. Янішевський. – К.: НІСД, 2011. – 192 с.

26. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України / за ред. акад. НАН України В.М. Геїця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка: у 3 т. – К.: Фенікс, 2007. – Т. 1. Економіка знань – модернізація – цінний проект України. – 2007. – 544 с.; Т. 2. Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – 2007. – 564 с.; Т. 3. Конкурентоспроможність української економіки. – 2007. – 556 с. – С. 126–127.

27. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилук, Я.В. Белінська та ін.]; за ред. Я.А. Жаліло; Нац. ін-т стратег. досліджень. – К.: Знання України, 2005. – 387 с. – С. 348.

28. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с. – С. 109.

29. Гогвуд, Б. В. Аналіз політики реального світу / Б. В. Гогвуд, Л. А. Ган. – К.: Основи, 2004. – 396 с.

References

1. Mazaraki A.A., Zovnishnia torhivlia Ukranny: KhKhI stolittia [Tekst]: Z–78 monohrafiia / A.A. Mazaraki, T.M. Melnyk, N.O. Iksarova [ta in.]; za zah. red. A.A. Mazaraki. – Kynv: Kynv. nats. torh.–ekon. un–t, 2016. – 600 s.

2. Sidenko V. «Rosiiia v ukrainskii politytsi sotsialno-ekonomichoi ta heoekonomichnoi transformatsii»–/ «Politychna dumka»– №2, 1998 r.

3. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front: monohrafiia / za zah. red. V.P. Horbulina.–/ K. NISD, 2017r. – 496s.

4. Reznikova N.V. «Hlobalna ekonomichna vzaïmozalezhnist: suchasna paradyhma ta determinanty modyfikatsii» – K.: vydavnytstvo TOV «Vistka». 2013r. – 415 s.

5. Kravchuk N.Ya. «Dyverhentsiia hlobalnoho rozvytku: suchasna paradyhma formuvannia heofinansovoho prostoru» –/ K.: Znannia. 2012r. –s.98–100.

6. Ch.Friman «Dyplomatiia–vtrachene mystetstvo?»// Rosiia v hlobalnii politytsi. 2015. № 5. s.63.

7. Pavlovskiy M.A. «Makroekonomika perekhidnoho periodu: ukrainskyi kontekst» –/ K.: Tekhnika. 1999r. – 336s.

8. Stratehiia staloho rozvytku Ukrainy do 2030 roku –/ elektronnyi resurs –/ https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf

9. Stratehiia nyzkovuhletsevoho rozvytku Ukrainy do 2050 roku –/ elektronnyi resurs –/ <https://menr.gov.ua/news/31815.html>

10. Shmyhal D. –/ «Natsionalna ekonomichna stratehiia –tse vpevnenist u maibutnomu dlia biznesu ta naselennia» –/ elektronnyi resurs / <https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-nacionalna-ekonomichna-strategiya-ce-vpevnenist-u-majbutnomu-dlya-biznesu-ta-naselennya>

11. Konstytutsiia Ukrainy –/ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>

12. Vikipediia –/ <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F>

13. Zhalilo Ya.A. «Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiia, praktyka»: monohrafiia –/ K.–NISD. – 2003r. – 368s.

14. Mintsberg G. Strategicheskii protsess: kontseptsii, problemy, resheniya / G. Mintsberg, Dzh. B. Kuinn, S. Goshal; per. s angl. / pod red. Yu. N. Kapturevskogo. – SPb.: Piter, 2001. – 684 s.

15. Mochernyi S. V. Ekonomichna teoriia: Pidruchnyk. / S. V. Mochernyi, M. V. Dovbenko. – K.: Vydavnychi tsentr «Akademiiia», 2004. – 856 s.

16. Klymenko P.M. «Evolutsiinyi rozvytok sotsialnykh ta ekonomichnykh system. Sotsialno-ekonomichna bezpeka pidpriemstva» – K.: Atika, 2012. – 244 s.

17. Shambrovskiy H.O. «Kontseptualni pidkhody do upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu politykoiu v Ukraini» / – «Ekonomichnyi prostir» № 111, 2016r.

18. Parkinson S. N. Zakony Parkinsona / S. N. Parkinson; [per. s angl.]. – M.: Eksmo, 2007

19. Horbulin V. P. Systemno-kontseptualni zasady stratehin natsionalnon bezpeky Ukranny / V. P. Horbulin, A. B. Kachynskyy'. – K.: DP «NVTs «Ivroatlantykinform», 2007. – 592 s.

20. Pavlovskiy M. A. «Ideolohiia prohresyvnykh reform v Ukraini»: / Visnyk NAN Ukrainy 1997r. № 11–12, s. 25–35.

21. Lytvynenko O.V. «Rosiska hibrydna viina proty Ukrainy 2014–?» –/ dopovid na sesii stratehichnoho dialohu Forumu OBSE z bezpekovoho spivrobotnytstva

shchodo problematyky «hibrydnykh zahroz» ta suchasnykh metodiv/zasobiv viiskovykh dii.—/ elektronnyi resurs—/

22. Lloid Dzhorz «Pravda pro myrni dohovory»t.2 M. 1956 r. s. 48–58

23. March 1, 1848, Treaty of Adrianople – Charges against Viscount Palmerston // Hansard's Official Report of debates in Parliament. Vol. 97. P. 122. URL: <http://hansard.millbanksystems.com/commons/1848/mar/O1/treaty-of-adrianople-charges-against>

24. Sharov O. M. «Ekonomichna diplomatiia: osnovy, problemy ta perspektyvy»: monohrafiia / –Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen. – Kynv : NISD, 2019. – 560 s. – Bibliohr.: s. 549–550.

25. Zhalilo Ya. A. « Nezalezhnist Ukrainy v hlobalizovanomu sviti: vektory XXI stolittia : zb. materialiv mizhnar. nauk. Konf». (Kyiv, 22 serp. 2011 r.) : do 20-richchia nezalezhnosti Ukrainy / uporiad., S. O. Yanishevskiy. – K. : NISD, 2011. – 192 s.

26. Stratehichni vyklyky KhKhl stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy / za red. akad. NAN Ukrainy V.M. Hey'tsia, akad. NAN Ukrainy V.P. Semynozhenka, chl.–kor. NAN Ukrainy B.Ye. Kvasniuka : u 3 t. – K. : Feniks, 2007. – T. 1. Ekonomika znan – moderniza–tsiy'nyy' proekt Ukrainy. – 2007. – 544 s.; T. 2. Innovatsiy'no–tekhnologichnyy' rozvytok ekonomiky. – 2007. – 564 s.; T. 3. Konkurentospromozhnist ukrannskon ekonomiky. – 2007. – 556 s. – S. 126–127.

27. Konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsin / [Ia.A. Zhalilo, Ya.B. Bazyliuk, Ya.V. Belinska ta in.] ; za red. Ya.A Zhalila ; Nats. in–t strateh. doslidzhen. – K. : Znannia Ukrainy, 2005. – 387 s. – S. 348.

28. Innovatsiy'na stratehiia ukrannskykh reform / A.S. Halchynskyy', V.M. Heiets, A.K. Kinakh, V.P. Semynozhenko. – K. : Znannia Ukrainy, 2002. – 336 s. – S. 109.

29. Hohvud, B. V. Analiz polityky realnoho svitu / B. V. Hohvud, L. A. Han. – K. : Osnovy, 2004. – 396 s.

Дані про автора

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київський національний торговельно–економічний університет

e–mail:victoria–sheva@ukr.net

Данные об авторе

Шевчук Виктория Ивановна,

аспірант Киевский национальный торгово–экономический университет

e–mail:victoria–sheva@ukr.net

Information about the author

Victoria Shevchuk,

Student, Kyiv National University of Trade and Economics
e–mail:victoria–sheva@ukr.net

УДК 331.522.4:005.95.96

МИЛЯНИК Р.В.

Трансформація управлінських компетентностей в різних економічних моделях розвитку України

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні аспекти трансформації управлінських компетентностей в різних економічних моделях розвитку України.

Метою дослідження є аналіз сучасних наукових підходів до визначення доцільної моделі економічного розвитку України та, відповідно, окреслення основних напрямів трансформації управлінських компетентностей в нових соціально–економічних умовах та орієнтирах.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень (порівняльного аналізу, синтезу, узагальнення, системний підхід, графічні методи).

Результати роботи. Обґрунтовано безальтернативність становлення в Україні інноваційної випереджальної моделі економічного розвитку та доведено критичну важливість дослідження напрямів трансформації компетентнісної моделі сучасного працівника загалом, та особливо компетентностей управлінського ядра компаній. Серед означених напрямів акцентовано на таких: 1) інноваційна спрямованість; 2) орієнтованість на управління командами, розвиток транспрофесійних компетентностей у членів команди; 3) спрямованість на неперервний професійний та управлінський розвиток і реалізацію психолого–особистісного потенціалу менеджера; 4) орієнтація на міждисциплінарність; 5) дотримання тримодульної моделі управлінських компетентностей,